

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДЕФЛЮ СИЛЬВЕР ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ

¹Ражабов А.Х., ²Махмудов Ш.М.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт и Гулистон тиббиёт кластери

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185692>

Аннотация. В последние годы атрофический ринит стал актуальной проблемой современной оториноларингологии. Особенно в детской практике требованием времени становится применение малоинвазивных высокоэффективных препаратов. Исходя из этого, в данном исследовании 60 больных с атрофическим ринитом лечились препаратом Дефлю сильвер в комплексной терапии, при этом получен высокий клинический эффект в устранении местных и общеклинических симптомов заболевания. В то же время у наблюдаемых больных не было выявлено побочных эффектов данного препарата.

Ключевые слова: дефлю сильвер, атрофический ринит, сухость в носу.

Annotatsiya. So'nggi yillarda atrofik rinit zamonaviy otorinolarinologiyaning dolzarb muammosiga aylandi. Ayniqsa, bolalar amaliyotida minimal invaziv yuqori samarali dorilarni qo'llash vaqt talabidir. Shunga asoslanib, ushbu tadqiqotda atrofik rinit bilan og'rigan 60 bemor kompleks terapiyada Deflu Silver bilan davolandi, shu bilan birga kasallikning mahalliy va umumiy klinik belgilarini bartaraf etishda yuqori klinik ta'sir ko'rsatildi. Shu bilan birga, kuzatilgan bemorlarda ushbu preparatning nojo'ya ta'siri aniqlanmagan.

Kalit so'zlar: deflu silver, atrofik rinit, burun qurishi.

Abstract. In recent years, atrophic rhinitis has become an urgent problem of modern otorhinolaryngology. Especially in children's practice, the use of minimally invasive highly effective drugs becomes a time requirement. Based on this, in this study, 60 patients with atrophic rhinitis were treated with the drug Deflu silver in complex therapy, while a high clinical effect was obtained in eliminating local and general clinical symptoms of the disease. At the same time, no side effects of this drug were detected in the observed patients.

Keywords: deflu silver, atrophic rhinitis, dry nose.

Введение

Важнейшей проблемой оториноларингологии в настоящее время являются хронические воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП). Актуальность ее связана со значительным распространением данной патологии среди населения детского возраста, высокой частотой неблагоприятных исходов, прогрессирующих форм заболевания и инвалидизации. По данным литературных источников в среднем 24-32% населения земного шара страдает с патологией носа и ОНП [2, 9, 11].

Атрофические риниты (АР) - одно из самых распространенных проблем в области оториноларингологии. Хотя диапазон средств и методов лечения при этом заболевании широк, в большинстве случаев они оказываются малоэффективными. Это косвенно свидетельствует о том, что еще не до конца ясны этиология и патогенез АР [3, 8, 10].

Недостаточный лечебный эффект частично может быть объяснен, рассматривают это заболевание только, как местную хроническую воспалительную реакцию слизистой оболочки на верхних дыхательных путях, и, в соответствии с этим, проводят то или иное местное лечение [5, 7, 13].

Актуальность вопроса обусловлена не только распространением этих заболеваний, но и связью их с патологией нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Довольно часто атрофических и субатрофических изменения полости носа являются причиной невротических и астенических состояний. Доля АР колеблется в среднем от 13 до 21,7% в общей структуре госпитализированных в ЛОР-стационар больных и составляет 5,2% госпитализированных по экстренным состояниям. Несмотря на внедрение новых методов диагностики, лечения и прогнозирования, частота и распространённость АР у больных не уменьшается, и имеет тенденцию к увеличению [1, 4, 6, 12].

Таким образом, по-прежнему представляет интерес разностороннее изучение клинических особенностей течения заболевания, изменений данных лабораторно-инструментальных исследований, исходов болезни и последствий.

Целью настоящего исследования было сравнительное изучение эффективности препарата «Deflu silver nose» спрей для носа, производства «DELTA MEDICAL PROMOTIONS» фармакологической компании Швейцария, у детей атрофическим ринитом. В ходе исследования проводили оценку эффективности исследуемого препарата на основании положительной динамики симптомов и эндоскопических исследований. Также оценили переносимость препарата Deflu silver nose на основании жалоб пациентов и мониторинга побочных реакций, изучение фармакологической активности препарата и возможность использования назначения пациентам с атрофическим ринитом у детей.

Материал и методы исследования. Исследование включало 2 группы больных 30 детей в основной группе и 30 детей в контрольной группе, всего 60 больных получавшие лечение в клинике ООО «Нарру life medical centre». Всем пациентам выставлен диагноз атрофический ринит. Из них мальчики 51,7%, девочки 48,3%, средний возраст составил 13,5 лет.

1-группа контрольная, получала общепринятую схему лечения (антибактериальные препараты, местные противовоспалительные средства, антигистаминные, ежедневные промывания полости носа физраствором с добавлением йода, масляных капель с витаминами А и Е).

2-группа основная, получала общепринятую схему лечения (антибактериальные препараты, местные противовоспалительные средства, антигистаминные, ежедневные промывания полости носа физраствором с добавлением йода, масляных капель с витаминами А и Е) с включением спрей для носа «Deflu silver nose», по 1-2 впрыскиванию 3-4 раза в сутки, средняя продолжительность лечения составляло 10-14 дней.

Критериями включения в исследование были больные, находящиеся на амбулаторном лечении обоих полов в возрасте старше 12 лет, с диагнозом атрофический ринит. Были исключены другие препараты с аналогичным действием. Применялись препараты, необходимые для лечения основного заболевания и иные лекарственные средства, совместимые с препаратом.

Пациенты, участвующие в исследовании, также получали препараты, постоянно применяемые для лечения сопутствующих заболеваний. Доза принимаемых препаратов оставалась неизменной на протяжении всего периода исследования. Если в ходе исследования возникала необходимость изменения дозы или назначения нового препарата, продолжение исследования для данного пациента допускалось при условии, что данные изменения не оказывают значительного положительного или отрицательного влияния на течение основного заболевания.

Результаты и обсуждение. При поступлении на стационарное лечение наблюдаемых нами больных, предъявлявших жалобы на хроническая обструкция носового дыхания у всех детей имелись указания на типичное течение АР, протекавшее с повышением температуры тела до 37° без нарушения общего состояния. Наряду с этим, данные контингенты констатировали неприятный запах из носа во время и после обострения заболевания, и они были склонны к частым острым респираторным вирусным инфекциям.

Как видно из данных таблицы, непосредственно после проведенного комплексного лечения у всех больных основной группы улучшилось носового дыхания, тогда как, у детей после традиционной терапии данный признак остался у 20,0±7,3 больных (P<0,001). Гнойные выделения в полости носа состояло после предложенной терапии у 16,7±6,8 больных, а после традиционной – 43,3±9,0 (P<0,05). Гиперемия носовых раковин до лечения отмечены у всех наблюдаемых больных (100%) детей, а после проведенной терапии данный показатель достоверно снизился у обеих групп больных (P<0,001). Отечность слизистой оболочки полости носа и образование корок после проводимого лечения достоверно снизилась у больных основной группы 23,3±7,7% и 56,7±9,0% а у детей контрольной группы составляла 56,7±9,0% и 76,7±7,7 соответственно (P<0,001). Сухость и зуд в носу после комплексной терапии у больных основной группы достоверно уменьшилось (P<0,01) и составляло 43,3±9,0%, однако у детей контрольной группы проведенная традиционная терапия не оказала существенного действия, и этот показатель составлял 63,3±8,8% (P>0,05). Сочетание двух и более признаков были достоверными у обеих групп больных (P<0,001).

Характеристика риноскопических признаков до и после лечения у обследованных больных

Клинические признаки	До лечения		После лечения				P ¹	P ²
			Основная группа, n=30		Контрольная группа, n=30			
	абс	%±m	абс	%±m	абс	%±m		
Нарушение носового дыхания	26	86,7±6,2	0	0	6	20,0±7,3* *	<0,001	<0,001
Гнойные выделения	16	53,3±9,1	5	16,7±6,8	13	43,3±9,0*	<0,05	>0,05
Неприятный запах из носа	18	60,0±8,9	6	20,0±7,3	15	50,0±9,1*	<0,01	>0,05
Отечность слизистой оболочки полости носа	20	66,7±8,6	7	23,3±7,7	17	56,7±9,0* *	<0,001	>0,05
Образование корок	26	86,7±6,2	17	56,7±9,0	23	76,7±7,7	<0,01	>0,05
Сухость и зуд в носу	23	76,7±7,7	13	43,3±9,0	19	63,3±8,8	<0,01	>0,05

Примечание P¹-различия по сравнению с данными предлагаемого лечения статистически значимы; P² - различия по сравнению с данными традиционного лечения статистически значимы. * - различия по сравнению с данными

предлагаемого лечения статистически значимы (*- $P < 0,05$, **- $P < 0,01$);

Результаты сравнительного исследования по изучению эффективности препарата у больных с АР в динамическом периоде наблюдения. В результате проведенного исследования нами было обнаружено, что субъективные признаки заболевания у детей, больных основной группе наблюдался более значительный регресс клинических симптомов через 6 месяцев (рис. 1). Проведенные исследования показывали, что в результате предлагаемого нами способа лечения у детей первой группы при включении в схему комплексной терапии препарата Deflu silver nose, значительно улучшилось состояние наблюдаемых нами больных основной группы. После окончания курса консервативной терапии в обеих группах больных субъективно отмечались улучшение общего состояния, что выражалось в уменьшение их основных жалоб. Лечение предлагаемым методом у больных основной группы оказало существенное влияние на клиническое течение всего периода заболевания, в результате которого произошло снижение местных риноскопических проявлений, причем его отличия от контрольных величин находились на грани достоверности.

Рис. 1. Динамика основной симптоматики АР у обследованных больных по пятибалльной шкале.

Следует отметить, что после проведенного лечения у 92,0% больных основной группы уже после 3-4 дня терапии исчезли жалобы как раздражительность, гиперемия и неприятный запах из носа, тогда как у 85,4% больных контрольной группы для этого потребовалось 7-8 дней.

Как видно из данных рисунков 1 непосредственно после проведенного комплексного лечения у всех больных основной группы показатели нарушение носового дыхания и сухость в носу достоверно снизилась и составил 1,2 и 1,1 балла, тогда как у детей контрольной группы составляла у 2,7 и 2,1 балла ($P < 0,05$). Также зуд в носу и неприятный запах из носа достоверно уменьшились у больных основной группы (1,2 и 1,4 баллов) соответственно, а у детей, находившихся на традиционной терапии, аналогичные показатели недостоверно снижился и составляли 1,9 и 3,9 ($P < 0,05$).

Критерии оценки эффективности изучаемого препарата Deflu silver nose изучалась на основании клинического улучшения состояния больного и улучшения данных

риноскопии при эндоскопии. Результаты проведенного исследования приведены в рисунке 2.

Рис. 2. Критерии эффективности проведенного лечения у обследованных больных с АР.

Оценка проведенного терапии изучено по следующими градациями: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Выраженное клиническое улучшение и значительное улучшение лабораторных показателей к концу курса лечения, устранение клинических симптомов у больных основной группы было зарегистрировано у 24 (80,0%) больных, тогда как у группы контроля у 16 (53,3%). Значительное уменьшение клинических проявлений к концу курса лечения находившихся на комплексной нами лечения составила 6 (20%), у больных традиционной терапии – 12 (40,0%). При этом, отдаленный результат показало, что у детей после комплексной терапии количество хороших и удовлетворительных результатов составил 100,0%, тогда как после традиционной терапии составил 93,3%, что показывает эффективность комплексной нами терапии ($X^2=3,535$; $P=0,060$).

Критерии оценки переносимости изучаемого препарата у больных основной группы оценивалась на основании субъективных симптомов и ощущений, сообщаемых пациентом, и объективных данных, полученных исследователем в процессе лечения. Учитывалась динамика лабораторных показателей, а также частота возникновения и характер побочных реакций. Во время исследования побочных эффектов, указанных в инструкции, не наблюдалось, препарат переносился хорошо, не отмечалось наличие неблагоприятных явлений и побочных реакций.

Выводы. Результаты исследования объективно доказывают, что предложенное нами лечение оказывало заметное влияние на динамику клинических симптомов атрофического ринита у детей основной группы. У большинства больных, получавших рекомендованную терапию, достоверно уменьшились местные признаки атрофического ринита, достоверно и статистически значимо уменьшаются патологические выделения из носа и отёчность, ускоряет процессы эпителизации и восстановление барьерной функции

слизистой оболочки носа. Назальный спрей Deflu silver nose рекомендован для использования в лечение больных с атрофическим ринитом, который даёт хороший клинический эффект.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев, Х., Ибраева, С., & Аймухамедов, А. (2023). Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями. Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 247–254.
2. Абдуллаев, Х., Хасанов, С., Хасанов, М., & Расулова, Н. (2010). Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций. Stomatologiya, 1(1-2(41-42)), 228–232.
3. Алимова, Д., Амонов, А., & Амонов, Ш. (2023). Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik karakteristikasi. Педиатрия, 1(1), 158-165.
4. Амонов, Ш. Э., & Саидов, С. Х. (2011). Эффективность хирургической коррекции патологии носа и носоглотки в комплексной терапии субатрофического ринита у детей. Врач-аспирант, 47(4), 79-82.
5. Амонов, Ш., & Идиев, З. (2021). Эндоскопическая риносинусохирургия—основные хирургические методы лечения патологии околоносовых пазух (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(1), 38-41. Ф.Б. Н.
6. Ражабов А. Х., Амонов Ш. Э. Диагностика и лечение носовых кровотечений у детей с хроническим гепатитом В //Otorhinolaryngology (25288253). – 2020. – №. 4.
7. Ражабов А.Х., Олимов Ж.А. Хирургическое лечения носовых кровотечений у больных с хроническим гепатитом В. // Педиатрия. Научно-практический журнал. Ташкент. - 4/2020, - С. 42-45 (14.00.00; №16).
8. Ражабов, А. Х., Омонов, Ш. Э., Иноятова, Ф. И., & Омонов, А. Ш. (2009). Состояние ЛОР-органов у детей, больных хроническим гепатитом В. Врач-аспирант, 31(4), 323-327.
9. Саломов К., Джаббарова Д. Disfoniya xiqildoq kasalliklarining belgisi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 164-167.
10. Dilmuratovna, S. D. (2014). The role of immunologic values in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis in children. European science review, (3-4), 64-66.
11. Karabaev, H., Nurmukhamedova, F., Egamberdieva, Z., & Hamdamov, Z. (2023). Vasomotor rhinitis in children. Scientific Collection «InterConf+», (39 (179)), 308-316.
12. Razhabov A.Kh. Features of the clinic and blood parameters in patients with chronic hepatitis on the background of rhinosinusitis. World journal of pharmaceutical and medical research. Wjpmr, Индия. (Импакт-фактор-5,92).-2020, 6 (3), 132-134.
13. Shodiyeva M. B., Nurov U. I. Диагностика и лечение хронического риносинусита у детей школьного возраста //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 57-61.